

Digitalisierung gestalten Shaping digitization

Praktischer Leitfaden für digitale Sammlungserschließungsprozesse am Museum für Naturkunde

Practical guidelines for digital collection development processes
at the Museum für Naturkunde

MISSION

Wir erforschen die Erde und das Leben
im Dialog mit den Menschen.

VISION

Als exzellentes Forschungsmuseum und
innovatives Kommunikationszentrum
prägen wir den wissenschaftlichen und
gesellschaftlichen Dialog um die Zukunft
unserer Erde mit – weltweit.

- 4 **Vorworte** | Forewords
- 8 **Zielsetzung** | Objective
- 10 **Unsere digitale Sammlungserschließung**
Our digital collection disclosure
- 13 **WAS machen wir?** | WHAT are we doing?
- 14 **Ziele des Projekts Sammlungserschließung und -entwicklung**
Goals of the project Collection Disclosure and Transformation
- 17 **WIE machen wir das?** | HOW are we doing this?
- 19 **WARUM machen wir das?** | WHY are we doing this?
- 19 **WER wird angesprochen?** | WHO is addressed?
- 20 **Was meinen wir mit ...**
What do we mean by ...
- 21 ... „**digitale Grunderschließung**“? | ... “digital basic cataloging”?
- 23 ... „**Inventarisierung**“? | ... “collection accessioning”?
- 23 ... „**Digitalisierung**“? | ... “digitization”?
- 25 ... „**digitale Objekte**“? | ... “digital objects”?
- 27 ... „**Pilotprojekt**“? | ... “pilot project”?
- 27 ... „**Erschließungsprojekt**“? | ... “collection digitization Project”?
- 29 ... „**Digitalisierung on Demand (DoD)**“? | ... “Digitizing on Demand (DoD)”?
- 30 **Sammlungserschließung Schritt für Schritt**
Collection disclosure step by step
- 31 **Wo fange ich an?** | Where do I start?
- 33 **Zustandserfassung der (Teil-)Sammlung** | Evaluating the condition of the collection
- 35 **Wann mache ich ein Pilotprojekt?** | When do I do a pilot project?
- 37 **Eckpunkte für die digitale Sammlungserschließung** | Cornerstones of digital collection development
- 39 **Umsetzung der Sammlungserschließung** | Implementing collection digitization projects
- 41 **Nach der digitalen Datenerfassung** | After digitization
- 42 **Kuration und Migration der digitalen Inhalte**
Curation and migration of digital content
- 43 **Datenbanken, EasyDB und Datenportal** | Databases, EasyDB and data portal
- 44 **Glossar** | Glossary
- 46 **Nachwort** | Epilogue
- 48 **Impressum**

Vorworte

Forewords

Vorwort der Generaldirektion

Wir begegnen den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts mit Verantwortung, Teilhabe und Nachhaltigkeit. Mit unserer Forschung und Engagement für Natur entwickeln wir uns zu einem offenen und integrierten Forschungsmuseum.

Unsere Verantwortung für das globale, kulturelle und wissenschaftliche Erbe sowie gesellschaftlich relevante Forschungsfragen sind dabei unsere zentralen Triebfedern. In diesem Sinne werden wir die Sammlung nachhaltig erschließen – hin zu einer offenen, den zukünftigen Anforderungen gewachsenen Forschungsinfrastruktur.

Unser Handeln erfolgt in der kritischen Selbstreflexion mit unserer Geschichte und aktuellen Praktiken. Daraus entwickeln wir Instrumente zur Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Natur, Kultur und Politiken, sowie neuartige Formate für kollaborative Wissenspraktiken.

Wir lernen von unseren zahlreichen Partnern aus unterschiedlichen gesellschaftlichen, kulturellen, sozialen sowie geografischen Bereichen und entwickeln mit einer Vielfalt von Perspektiven die Zukunft des Museums.

Zu dieser Zukunft des Museums gehört eine Sammlung, die funktional und nachhaltig Spitzenforschung, Wissenschaftskommunikation und Innovationen befördert und als Ort des Dialogs alle Menschen einlädt.

Der Zukunftsplan macht diese umfassende Transformation möglich – unsere Museumsevolution!

Prof. Johannes Vogel, Ph.D.
Generaldirektor | Director general
Museum für Naturkunde Berlin

Foreword by the Directorate General

We are meeting the challenges of the 21st century with responsibility, participation and sustainability. With our research and commitment to nature, we are developing into an open and integrated research museum.

Our responsibility for the global, cultural and scientific heritage as well as socially relevant research questions are our main driving forces. With this in mind, we will develop the collection sustainably – towards an open research infrastructure that can cope with future requirements.

Our actions are based on critical self-reflection on our history and current practices. From this, we develop instruments for investigating the connections between nature, culture and politics, as well as novel formats for collaborative knowledge practices.

We learn from our numerous partners from different societal, cultural, social and geographical areas and develop the future of the museum with a variety of perspectives.

This future of the museum includes a collection that promotes cutting-edge research, scientific communication and innovations in a functional and sustainable manner and invites everyone as a place for dialogue.

The future plan makes this comprehensive transformation possible – our museum evolution!

Stephan Junker
Geschäftsführer | Managing director
Museum für Naturkunde Berlin

Vorwort der Projektleitung

Unser Forschungsbereich Zukunft der Sammlung hat sich zum Ziel gesetzt, eine Wissensinfrastruktur für Natur aufzubauen, die multiperspektivisches Denken und Handeln fördert. Dafür öffnen wir Wissen, Daten und Objekte für verantwortungsvolle Forschung und Innovation.

Wir erreichen dieses Ziel über unsere eigenen Forschungs- und Innovationsthemen sowie das Projekt Sammlungerschließung und -entwicklung im Zukunftsplan.

Unser groß angelegtes Transformationsvorhaben erfordert eine Klarheit zu Grundsätzen, Begrifflichkeiten und Prozessen. Was hat es mit NURIs auf sich? Warum ist Inventarisierung und digitale Erschließung eben nicht das Gleiche? Darauf und auf viele weitere Fragen liefert der hier vorliegende praktische Leitfaden „Digitalisierung gestalten“ Antworten zum Thema digitale Sammlungerschließung. Er dient zum einen als internes Kommunikationsdokument für unsere Kolleg:innen und gleichzeitig als Good-Practice Dokumentation für andere sammlungshaltende Institutionen. Er ist ein Beispiel dafür, wie wir als Forschungsmuseum der Leibniz Gemeinschaft unseren Grundsatz *theoria cum praxi* leben.

Wir sind besonders stolz und dankbar, dass diese Initiative von unseren Mitarbeiter:innen selbst ausging.

Wir hoffen, es folgen noch viele weitere!

Foreword by the Project lead

Our Science Programme Collection's Future has set itself the goal of building a knowledge infrastructure for nature that promotes multi-perspective thinking and acting. To this end, we open up knowledge, data and objects for responsible research and innovation.

We achieve this goal through our own research and innovation topics as well as project collection exploration and development in the future plan.

Our large-scale transformation project requires clarity on principles, terminology and processes. What is a NURI? Why is inventory and digital development not the same? This practical guide “Shaping Digitization” provides answers to these and many other questions on the topic of digital collection development. On the one hand, it serves as an internal communication document for our colleagues and, at the same time, as a good practice documentation for other collection-holding institutions. It is an example of how we, as a research museum of the Leibniz Association, live our principle *theoria cum praxi*.

We are particularly proud and grateful that this initiative came from our employees themselves.

We hope there will be many more to come!

Dr. Christiane Quaiser und Dr. Jana Hoffmann
Forschungsbereichsleitung Zukunft der Sammlung
Heads Science Programme Collection Future
Projektleitung Sammlungerschließung und -entwicklung im Zukunftsplan
Project Lead Collection Discovery and Development

Zielsetzung Objective

Der vorliegende Leitfaden richtet sich primär an alle, die aktiv in die Sammlungserschließung am Museum für Naturkunde eingebunden sind. Darüber hinaus wünschen wir uns, dass der Leitfaden all denjenigen nützt, die in anderen Kontexten Projekte zur Sammlungserschließung planen oder umsetzen.

This guideline is dedicated to everyone who is actively involved in disclosing and cataloging the collections at the Museum für Naturkunde. In addition, we hope that the guide will be of use to all those who are planning or implementing collection development projects in other contexts.

Die Erschließung von Objekten hat viele Facetten, von der Konservierung über die Digitalisierung bis hin zur Bereitstellung für die weitere Erschließung durch Beforschung und Betrachtung. Dieser Leitfaden konzentriert sich insbesondere auf die Gestaltung der digitalen Erschließung, wobei stets auch Aspekte des Umgangs mit den physischen Objekten mit betrachtet werden. Er dient dazu, Begriffe zu definieren, Prozesse zu erläutern und die Rahmensetzung festzulegen. Ziel ist es, eine gemeinsame Sprache für die digitale Erschließung zu finden, die auf der operativen Ebene sowie auf der Management- und Leitungsebene zu einem gemeinsamen Verständnis beiträgt.

The disclosure of objects has many facets, from conservation to digitization, as well as making them available for further and deeper disclosure through research and simply by more eyes looking at them. This guide focuses particularly on the design of digital development, while also addressing aspects of handling the physical objects. It serves to define terms, explain processes and set the framework and as a result, find a common language for digital collection disclosure at the operational level, as well as at the management and executive level.

Visualisation of collection discovery, from single objects towards an open knowledge infrastructure

Unsere digitale Sammlungerschließung

Our digital collection disclosure

Aufbau der Reproration zur bildgebenden
Digitalisierung der Bernsteinsammlung

Photographic equipment used for the imaging
of the amber collection

Vorbereitung zur bildgebenden Digitalisierung von Schnecken an einer der vier neu entwickelten DORA-Scanstationen

Disclosure of the malacological collection with one of four novel DORA scanning stations

WAS machen wir?

Das Ziel der digitalen Erschließung ist die Erstellung eines digitalen Katalogs aller ca. 30 Millionen Sammlungsobjekte des Museums für Naturkunde (→S. 14 f., Übersicht der Sammlungen des Museums →www.museumfuernaturkunde.berlin/de/wissenschaft/infrastruktur/sammlung). Hierbei werden alle physischen Objekte des Museums in Datenbanken erfasst, welche über ein Portal internen und externen Nutzer:innen möglichst vollständig zugänglich gemacht werden sollen. Die Ziele der Sammlungserschließung liegen auf (a) der digitalen Erfassung der Metadaten und (b) der konservatorischen Aufarbeitung der physischen Sammlung, denn eben diese physischen Objekte sind nach wie vor die wichtigsten Referenzpunkte. Zusätzlich angefertigte Bilder der Objekte dienen vor allem der Übersicht und Dokumentation und sollen Wissenschaftler:innen eine Erstbewertung ermöglichen. Für einige Fragestellungen ist das vielleicht ausreichend, in vielen Fällen wird dies aber weitere Anfragen auslösen.

Dieser Leitfaden konzentriert sich primär auf das Vorbereiten und Umsetzen der digitalen Erfassung (Metadaten, ggf. Übersichtsbild), die am Museum für Naturkunde als digitale Grunderschließung bezeichnet wird. Meistens ist die Eingabe aller bekannten Metadaten (vollständige Tiefenerschließung) aufgrund der enormen Objektzahl nicht im ersten Schritt möglich. Daher wird ein Minimaldatensatz aufgenommen, welcher je nach Sammlung definiert und nach Verwendungszweck erweitert (z. B. Forschungsprojekt) wird. Hierzu dient **MIPOD** (→S. 44) als Grundlage. Der Weg zur Tiefenerschließung führt oft über Bilder von Etiketten. Diese Etikettenbilder stellen einen wichtigen Zwischenschritt dar. So kann im nächsten Schritt eine (teil-)automatisierte Transkription und Datenintegration vorgenommen werden. Weitere Quellen, wie z. B. Sammlungskataloge, Tabellen, Karteikarten und ähnliches, werden bei der Datenintegration und Datenmigration berücksichtigt. Der **NURI** (→S. 45), die digitale, maschinenlesbare Referenz, verbindet jedes Objekt eindeutig mit dem Datensatz in der jeweiligen Sammlungsdatenbank sowie allen vorhandenen Medien in der Mediendatenbank (EasyDB, Zugriff v. a. für Interne) und im Datenportal (portal.museumfuernaturkunde.berlin/, Zugriff v. a. für Externe).

WHAT are we doing?

We are opening up our collections. We are creating a digital catalog of all the approximately 30 million objects in the museum's collections (→p. 14 f.). All physical objects of the museum are being recorded in databases, which are made accessible to internal and external users as completely as possible via a data/media portal. We create a digital catalog of the entire collection. Thus, the goals of the collection transformation are (a) the digital recording of the metadata and (b) the betterment of the conservation of the physical collection. Additional images of the objects provide an overview and enable scientists to make an initial assessment. This may be sufficient for some questions, but in many cases, this will trigger further inquiries.

This guide focuses primarily on the preparation and implementation of the digital recording (metadata, overview image if necessary), which is referred to as basic digital cataloging at the Museum für Naturkunde. In most cases, entering all known metadata (comprehensive in-depth cataloging) is not possible in the first step due to the enormous number of objects. Therefore, a minimum data set is recorded, which will be defined depending on the collection and expanded according to the purpose (e.g. research project). **MIPOD** (→p. 44) serves as a basis for this. In many cases, the path to a comprehensively catalogued object will be reached via images of labels. In the next step, a (partially) automated transcription and data integration can be carried out. Other sources, such as collection catalogues, tables, index cards and others, are taken into account during data integration and data migration. Via the **NURI** (→p. 45), the digital machine-readable reference, each object is clearly linked to the data set in the respective collection database and all existing media in the media database (EasyDB, access primarily for internal users) and in the data portal (portal.museumfuernaturkunde.berlin/, access primarily for external users).

Digitalisiert eines Flamingos aus dem Erschließungsprozess der Vogelstandpräparate (ZMB_AVES_22795)

Disclosure of the Bird collection showing a Flamingo as an example, (ZMB_AVES_22795)

Ziele des Projekts Sammlungserschließung und -entwicklung Goals of the project Collection Disclosure and Transformation

Die Sammlung am Museum für Naturkunde (MfN) wird **A**) als eine offene, den zukünftigen Anforderungen gewachsene Forschungsinfrastruktur entwickelt und **B**) als moderner Informationshub vollständig in die europäische Wissenslandschaft integriert und sowohl physisch als auch virtuell interoperabel gestaltet.

Wir schaffen damit zielgruppenspezifische, adaptive und erweiterbare Zugänge und Services für gesellschaftlich relevante **Forschung**, wissensbasierten **Dialog** und **Innovation**. Es entsteht ein exzellentes, weltweit vernetztes **Center for Collection Future** als internationales Kompetenzzentrum für innovatives Sammlungsmanagement, inter- und transdisziplinäre Spitzenforschung und Anwendungsentwicklung mit entsprechenden Angeboten für Wissenstransfer, Kompetenzaufbau und flexiblen, nutzungsorientierten Dienstleistungen.

Folgende konkrete Ziele sollen im Projekt Sammlungs-entwicklung und -erschließung erreicht werden:

› Sammlungstransformation

Alle Objekte der Sammlung des Museums für Naturkunde sind in einem integrierten, standardisierten und digital referenzierten Katalog inhaltlich erfasst und in einem konservatorisch und logistisch guten Zustand.

Die physischen Sammlungsobjekte verfügen über eine stabile und nachhaltig verfügbare Verbindung zu ihrer digitalen Repräsentation und ihrem assoziierbaren Wissen.

Kompetentes Personal verwaltet die Sammlung mittels eines innovativen und modernen Sammlungsmanagements unter Nutzung (halb)automatischer Verfahren zur Digitalisierung, Lokalisation, Identifikation und Qualitätssicherung sowie Ansätzen von Robotics und Künstlicher Intelligenz.

The collection at the Museum of Natural History (MfN) is being developed **A**) as an open research infrastructure that meets future requirements, and **B**) as a modern information hub fully integrated into the European knowledge landscape, designed to be interoperable both physically and virtually.

We are thereby creating targeted, adaptive, and expandable access and services for socially relevant research, knowledge-based dialogue, and innovation. This will result in an excellent, globally connected **Center for Collection Future**, serving as an international competence center for innovative collection management, interdisciplinary and transdisciplinary top-tier research, and application development with corresponding offerings for knowledge transfer, skill building, and flexible, user-oriented services.

The following specific goals are to be achieved in the project Collection Development and Accessibility:

› Collection Transformation

All objects in the Museum of Natural History's collection are cataloged in an integrated, standardized, and digitally referenced manner, and are in good conservation and logistical condition.

The physical collection objects have a stable and sustainably available connection to their digital representation and their associated knowledge.

Competent staff manage the collection using innovative and modern collection management practices, utilizing (semi)automatic procedures for digitization, localization, identification, and quality assurance, as well as approaches involving robotics and artificial intelligence.

› Aufbau Dateninfrastruktur

Die robusten IT-Infrastrukturen garantieren Langzeitarchivierung und einen dauerhaften Zugriff auf unsere Daten. Ein optimiertes Datenmanagement und eine zukunftsfähige Systemarchitektur befähigen zu einem innovativen Sammlungsmanagement und zu virtuellen Zugriffs- und Analysemöglichkeiten auf die Sammlungsobjekte.

› Wissensvernetzung und Qualitätssicherung

Das Wissen über die Sammlungsobjekte ist vollständig integriert und kann übergreifend visualisiert werden. Das Wissen ist mit qualitätsgeprüften Informationen aus Referenzsystemen (z. B. Taxonomie, Personen, Geoinformationen) und zu wissenschaftlichen Publikationen sowie Provenienz angereichert.

Es gibt Strukturen und Qualitätssicherungsmechanismen für die Integration von nutzer:innengeneriertem Wissen (u. a. Citizen Science, Crowdsourcing) in das vorhandene institutionelle Wissen über die Sammlungsobjekte.

› Schaffen von Zugängen und Services

Es gibt barrierearme, ganzheitliche Zugänge zu den Sammlungsobjekten im digitalen, physischen und hybriden Raum unter Berücksichtigung der Materialität und des konservatorischen Zustands des Objekts.

Das Museum für Naturkunde bietet eine zentrale Anlaufstelle zu den Services und Infrastrukturen für alle Nutzungsanfragen an die Sammlung.

› Nutzungsorientierte Sammlungsentwicklung

Eine vertiefte nutzungs- und forschungsgetriebene Sammlungserschließung entwickelt die Sammlung weiter und betont ihre wissenschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung. Beispielprojekte zeigen das Potential der Sammlung zur Beantwortung wissenschaftlich und gesellschaftlich relevanter Fragen und setzen Impulse für die Zukunft.

› Building Data Infrastructure

Robust IT infrastructures ensure long-term archiving and permanent access to our data. Optimized data management and a future-proof system architecture enable innovative collection management and virtual access and analysis capabilities for the collection objects.

› Knowledge Networking and Quality Assurance

Knowledge about the collection objects is fully integrated and can be visualized comprehensively. This knowledge is enriched with quality-checked information from reference systems (e.g., taxonomy, persons, geoinformation) and with scientific publications and provenance.

There are structures and quality assurance mechanisms for integrating user-generated knowledge (including citizen science, crowdsourcing) into the existing institutional knowledge about the collection objects.

› Creating Access and Services

There are low-barrier, holistic accesses to the collection objects in digital, physical, and hybrid spaces, taking into account the materiality and conservation condition of the objects.

The Museum für Naturkunde provides a central point of contact for services and infrastructures for all usage requests related to the collection.

› User-Oriented Collection Development

An in-depth use- and research-driven collection development further develops the collection and emphasizes its scientific and social importance. Sample projects show the potential of the collection to answer scientifically and socially relevant questions and provide impetus for the future.

Bildgebende
Digitalisierung der
Säugetier-Schädel-
sammlung mit ODK

Digitization station
using ODK in the
skull collection of
mammalia

Digitalisierungs-
station „Sirius“
im Archiv

Digitization station
“Sirius” in the
archive

WIE machen wir das?

Alle Bereiche des Museums arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin. Jeder trägt seinen individuellen Teil bei, der für den Erfolg dieses umfangreichen Projekts unerlässlich ist. Vorhandene Prozesse werden evaluiert, weiterentwickelt, und entsprechend der Expertisen zusammengeführt und gebündelt, jede:r kann von den Erfahrungen der anderen etwas lernen und für sich mitnehmen. Darüber hinaus werden auch externe Ressourcen in Form von Dienstleistern eingeholt und mit den hausinternen Ressourcen verknüpft. Die Digitalisierung startete nicht erst im Jahr 2020, vielmehr sind die Mitarbeitenden des Museums für Naturkunde seit Jahren und Jahrzehnten dabei, die Sammlungen digital zu erfassen. Der Zukunftsplan gibt nun den Raum zur Modernisierung und vor Allem zur Vereinheitlichung der Prozesse und Datenablagestrukturen innerhalb des Hauses. Wir stehen also nicht mehr am Anfang eines Prozesses, wir sind alle mittendrin. Die Aufgabe aller Mitarbeitenden ist es, gemeinsam alle bisher angewendeten Methoden und Arbeitsabläufe auf ihre Effizienz zu untersuchen und ggf. neue Wege zur einer gleichermaßen raschen, präzisen und nachhaltigen Erschließung zu finden und zu gehen.

Durch die Aufnahme eines Minimaldatensatzes wird der erste Schritt der digitalen Transformation vollzogen. Im Zuge weiterer Anfragen (DoD → S. 29) können im nächsten Schritt leicht zusätzliche Daten integriert werden. Damit wird nach und nach die Sammlung mit wertvollen Metadaten angereichert. Durch technische Weiterentwicklungen und die Einbindung größerer Nutzergruppen werden in den nächsten Jahren die Transkription und Annotation weiter automatisiert, was zur kontinuierlichen Erhöhung der Datenqualität beitragen wird.

HOW are we doing this?

All areas of the museum are working towards a common goal. Everyone contributes their individual part, which is essential for the success of this extensive project. Existing processes are evaluated, further developed, and consolidated according to expertise, allowing everyone to learn from each other's experiences. Additionally, external resources in the form of service providers are brought in and integrated with in-house resources. Digitization did not just start in 2020; rather, the employees of the Museum of Natural History have been digitally cataloging the collections for years and years. The future plan now provides the space for modernization and, above all, the unification of processes and data storage structures within the institution. We are no longer at the beginning of a process; we are all in the midst of it. The task of all employees is to jointly examine all previously applied methods and workflows for their efficiency and, if necessary, to find and follow new paths for equally rapid, precise, and sustainable accessibility.

The first step of digital transformation is carried out by recording a minimal data set. In the course of further requests (DoD → p. 29), additional data can easily be integrated in the next step. This gradually enriches the collection with valuable metadata. Through technological advancements and the involvement of larger user groups, transcription and annotation will continue to be automated in the coming years, contributing to the continuous improvement of data quality..

Digitalisat von Etiketten
aus der Insektensammlung
([http://coll.mfn-berlin.de/
u/58f94b](http://coll.mfn-berlin.de/u/58f94b))

Eufriesea nigrohirta

Pictures of labels from
the insect collection
([http://coll.mfn-berlin.de/
u/58f94b](http://coll.mfn-berlin.de/u/58f94b))

Eufriesea nigrohirta

Digitalisierungslinie
der Firma Picturae

Picturae
digitization line

RTI-Dome zur Aufnahme
von Sammlungsstücken
mit verschiedenen
Belichtungsreihen
und -winkeln

RTI dome for digitiza-
tion of collection items
with different exposure
scenarios and angles

WARUM machen wir das?

Die Sammlungen des Museums für Naturkunde sind Teil unseres kulturellen Erbes und Zeugnisse der belebten und unbelebten Natur über sämtliche Erdzeitalter hinweg. Alle Mitarbeitenden übernehmen große Verantwortung für die ihnen anvertrauten Objekte. Sie sollen betrachtet, befohrt, bestaunt und genutzt werden. Zunehmend digitale Arbeitsweisen in allen gesellschaftlichen Bereichen erfordern auch einen digitalen Katalog als Voraussetzung für ein zeitgemäßes Sammlungsmanagement. Die auf der Erschließung aufbauende Digitalisierung der Verwaltungs- und Forschungsprozesse wird zur Entlastung der Mitarbeitenden beitragen und somit Zeitressourcen für das physische Sammlungsmanagement freisetzen. Die Verknüpfung von Bild- und Sammlungsdatenbanken mit weiteren Quellen zu Objektdaten wird den Einblick in größere Zusammenhänge ermöglichen und einen umfassenden Eindruck unserer Sammlung vermitteln. Interessierte Nutzer:innen können dadurch präzisere Anfragen gezielt an die entsprechenden Stellen richten. So wird der wissenschaftliche Austausch erleichtert und auch unter schwierigen Bedingungen (z. B. Pandemie) die Teilhabe über Ländergrenzen hinweg befördert – immer gemäß der Vision des Museums für Naturkunde: „Als exzellentes Forschungsmuseum und innovatives Kommunikationszentrum prägen wir den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Dialog um die Zukunft unserer Erde mit – weltweit.“

WER wird angesprochen?

Mit den Daten aus diesem digitalen Katalog wird jeder interessierte Mensch angesprochen, seien es Schüler:innen, die Fotomaterial zu einem Vortrag suchen; Studierende, die innerhalb ihres Forschungsprojekts Individuen aus einer bestimmten Region benötigen; Forschende, die zu bestimmten Arten Studien anfertigen; Filmschaffende, die wissen wollen, zu welcher Schneckenart die Schalen an einem Armband gehören; Museumsbesuchende, die gerne nach dem Besuch der Ausstellung einen Blick in die Vielfaltigkeit der Sammlung werfen wollen, und noch so viele mehr. Geschichten zu Interessierten gibt es so viele verschiedene wie Interessierte selbst.

WHY are we doing this?

The Museum für Naturkunde collections are part of our cultural heritage and evidence of the living and non-living nature across all geological eras. All employees take on great responsibility for the objects entrusted to them. These objects are meant to be viewed, researched, admired, and utilized. Increasingly digital working methods in all societal areas also require a digital catalog as a prerequisite for contemporary collection management. The digitization of administrative and research processes based on the initial cataloging will help relieve the staff and thus free up time resources for physical collection management. Linking image and collection databases with other sources of object data will provide insights into broader contexts and offer a comprehensive impression of our collection. Interested users can thereby direct more precise inquiries to the relevant departments. This will facilitate scientific exchange and promote participation across national borders even under difficult conditions (e.g., pandemic) – always in line with the vision of the Museum für Naturkunde: “As an excellent research museum and innovative communication platform, we want to engage with and influence the scientific and societal discourse about the future of our planet – worldwide.”

WHO is addressed?

The data from this digital catalog addresses everyone interested, whether they are students looking for photographic material for a presentation; university students needing specimens from a specific region for their research project; researchers conducting studies on specific species; filmmakers wanting to identify the type of snail shells on a bracelet; museum visitors who want to explore the diversity of the collection after visiting the exhibition, and many more. There are as many stories about interested users as there are users themselves.

Was meinen wir mit ...

What do we mean by ...

Im Zuge der Grunderschließung entstandenes Digitalisat der Station DORA (<http://coll.mfn-berlin.de/u/e4df2c>, ZMB.Moll122874)

Digital asset from the DORA station produced by basic digital cataloging (<http://coll.mfn-berlin.de/u/e4df2c>, ZMB.Moll122874)

MfN Museum für Naturkunde Berlin
<http://coll.mfn-berlin.de/u/e4df2c>

Im Zuge der Grunderschließung entstandenes Digitalisat in der Paläobotanik (<http://coll.mfn-berlin.de/u/5f913c>, MB.Pb.2016-0817)

Digital asset from a repro station produced by basic digital cataloging (<http://coll.mfn-berlin.de/u/5f913c>, MB.Pb.2016-0817)

... „digitale Grunderschließung“?

Erschließung im Allgemeinen ist die Kombination von konservatorischer Aufarbeitung und digitaler (Grund-) Erschließung. Grunderschließung meint die Aufnahme der Daten zu einem Sammlungsobjekt (Metadaten) in eine Sammlungsdatenbank. Hierbei handelt es sich um einen Datensatz mit wenigen ausgewählten Metadaten, den sogenannten Mindestdatensatz. Dieser wird je nach Teilsammlung und Zweck (z. B. für ein Forschungsprojekt) definiert. Hierbei ist die enge Zusammenarbeit der Teams im Erschließungs-, Sammlungs-, Datenmanagement sowie den wissenschaftlichen Sammlungsleitungen extrem wichtig.

Für jeden Bestand oder jedes Forschungsprojekt sind andere Metadaten von Bedeutung, daher gibt es nicht DEN EINEN Mindestdatensatz. In allen Erschließungsprozessen wird ein weltweit eindeutiger, unveränderlicher Identifikator (NURI, →S. 45) hinzugefügt und die Metadaten werden nach dem MIPOD-Ansatz (→S. 44) aufgenommen. Der NURI wird in menschen- und maschinenlesbarer Form auf ein NURI-Etikett gedruckt. Größe und Format dieser speziellen Etiketten werden in Absprache mit dem jeweiligen Sammlungsteam festgelegt. Die Integration des maschinenlesbaren Teils (QR-Code) kann in einem weiteren Schritt auch auf dem Sammlungsetikett erfolgen. Über den NURI werden im Laufe der Digitalisierungsprozesse alle entstandenen Informationen gebündelt und zusammengehalten. Er verbindet das physische Objekt mit Metadaten, Fotos, ggf. CT-Scans, genetischen Daten, Transkripten und allen weiteren Informationen und ist zitierfähig für die Nutzung in wissenschaftlichen Publikationen.

“digital basic ... cataloging”?

Cataloging, in general, involves a combination of conservation processing and basic digital cataloging. Basic cataloging refers to recording the data of a collection object (metadata) in a collection database. This involves a dataset with a few selected metadata points, known as the minimum dataset. This dataset is defined according to the sub-collection and purpose (e.g., for a research project). Close collaboration between the teams in cataloging, collection, data management, and scientific collection management is extremely important.

Different metadata have significance for each collection or research project, so there is no single minimum dataset. In all cataloging processes, a globally unique, immutable identifier (NURI, →p. 45) is added, and the metadata are recorded following the MIPOD approach (→p. 44). The NURI is printed on a NURI label in a human- and machine-readable form. The size and format of these special labels are determined in consultation with the respective collection team. The integration of the machine-readable part (QR code) can also be added to the collection label in a subsequent step. Throughout the digitization processes, all generated information is bundled and maintained through the NURI. It connects the physical object with metadata, photos, possibly CT scans, genetic data, transcripts, and all other information, and is citable for use in scientific publications.

... „Inventarisierung“?

Sind Inventarisierung und Erschließung nicht das Gleiche? Grundsätzlich: Nein. Jedoch ist die eigentliche Antwort auf diese Frage auch so heterogen wie unsere Sammlung. Die Inventarisierung ist die reine Bestandsaufnahme von Objekten in der Sammlung mit der jeweiligen Sammlungs-/Inventarnummer. Die Erschließung meint darüber hinaus das Öffnen der Sammlungen und die Gewährleistung des Zugangs von außen. In einigen Fällen sind Inventarisierung und Erschließung Bestandteile des gleichen Prozesses, in anderen müssen die Workflows auch vollständig getrennt werden. Eine enge Zusammenarbeit zwischen den Teams im Erschließungs- und Sammlungsmanagement sowie den wissenschaftlichen Sammlungsleitungen ist hier nötig, um den besten Weg ausfindig zu machen.

... “collection accessioning”?

Aren't accession and collection disclosure the same thing? Simply put, no. However, the actual answer to this question is as heterogeneous as our collections. Accessioning involves the straightforward cataloging of objects with collection or accession numbers. Collection disclosure, on the other hand, pertains to making collections accessible and ensuring external access. Sometimes, accessioning and collection disclosure are part of the same process, but in other cases, they require completely separate workflows. Close cooperation between the collection transformation and collection management teams, as well as the scientific head of the collection, is essential to determine the best approach.

... “digitization”?

Digitization involves creating a digital representation of a physical object. The goal is to capture the existing metadata from labels, collection catalogs, field books, and similar sources, and link this information to the object's unique identifier. Additionally, an overview photo of suitable quality is produced. Scientists can access the digital representation of the object from anywhere in the world, allowing them to make more precise inquiries to the collection. In some cases, the metadata alone can be used in research projects without needing to borrow the physical object. Both basic and comprehensive collection disclosures adhere to the scientific documentation standards for the relevant object group or discipline. This applies to both physical and digital objects.

... „Digitalisierung“?

Digitalisierung bezeichnet die Anfertigung einer digitalen Repräsentation eines analogen Objekts. Ziel ist es, die vorhandenen Metadaten (Etikett, Sammlungskatalog, Feldbuch o. ä.) aufzunehmen und über den eindeutigen Identifier des Objekts zu verknüpfen sowie in vielen Fällen die Anfertigung eines Übersichtsfotos in angemessener Qualität zu garantieren. Nutzer:innen können weltweit auf eine digitale Repräsentation des Objekts zurückgreifen und so präzisere Anfragen an die jeweilige Sammlung richten. Im einfachsten Fall können die Metadaten im jeweiligen Forschungsprojekt verwendet werden, ohne das physische Objekt ausleihen zu müssen. Sowohl die Grund- wie auch die Tiefenerschließung folgen den wissenschaftlichen Dokumentationsvorgaben für die jeweilige Objektgruppe bzw. Wissenschaftsdisziplin. Dies gilt gleichermaßen für die physischen und digitalen Objekte.

Minimaldatensatz, welcher mit der DORA Software in der Malakologie aufgenommen wird
Minimal dataset recorded in malakology with DORA software

Objekt aus einem Erschließungsprojekt zu Fossilien, die von der Fa. Krantz gehandelt wurden (<http://coll.mfn-berlin.de/u/c846b6>, MB.M.6743)
Object from a digitization project of fossils, which were bought from the company Krantz (<http://coll.mfn-berlin.de/u/c846b6>, MB.M.6743)

Durchführung der bildgebenden Digitalisierung in der Säugetier-Schädelsammlung mit ODK
Imaging the skull collection of mammalia using ODK

Digitalisierungsstation für Vogelstandpräparate

Digitization station for the bird collection

Erschließung des Archivs mit der Scanstation „Sirius“

Collection disclosure of the Archive using the scan station “Sirius”

... „digitale Objekte“ bzw. das Verhältnis von analog zu digital?

Die Grunderschließung ist der erste Schritt der Transformation von der analogen hin zu einer digitalen Informationsverwaltung. Sowohl die physischen als auch die digitalen Objekte, die untrennbar miteinander verbunden sind, müssen nach entsprechenden Standards kuratiert und bewahrt werden.

Auch digitale Informationen müssen langzeitarchiviert bzw. digital kuratiert werden, um sie in 10, 50 oder 100 Jahren und darüber hinaus noch nutzen zu können.

Das physische Objekt ist stets der Ausgangspunkt in diesem Prozess. Nur an ihm können im Zweifel tieferegehende Analysen vorgenommen werden. Ferner bildet das physische Objekt den Referenzpunkt für die mit ihm verbundenen digitalen Objekte. Die Verknüpfung der physischen und digitalen Objekte über den NURI ist dabei ein zentraler Mechanismus. So kann sichergestellt werden, dass Metadaten nur an einer Stelle gepflegt werden müssen. Informationen zur taxonomischen Einordnung oder zum Sammlungs-event sind über die Sammlungsdatenbank mit dem physischen Objekt verbunden. Ein Bild kann hingegen eigene, weitere Informationen zum Entstehungskontext besitzen. Diese Informationen werden in getrennten Datenbanken kuratiert und sind nur über den Identifier miteinander verknüpft.

Digitale und physische Objekte ergänzen sich dabei gegenseitig. So ermöglicht ein digitales Abbild eine bessere Übersicht über die vorhandenen Stücke. Dies kann zu einem Schutz der besonders frequentierten und wertvollen Objekte, wie z. B. Typen oder Objekte aus Sammlungen berühmter Forscher:innen, durch reduziertes Handling beitragen. Darüber hinaus befähigt es jedoch Nutzer:innen dazu, gezielt jene Objekte anzufordern oder auszuleihen, welche tatsächlich dem jeweiligen Projekt zuträglich sind. Daher werden die Anfragen wahrscheinlich nicht weniger, jedoch präziser, was wiederum den Ablauf der Leihfragen effizienter gestalten kann.

... “digital objects”, or the relationship between analog and digital?

Basic cataloging is the first step in transforming from analog to digital information management. Both physical and digital objects, which are inherently linked, must be curated and preserved according to appropriate standards.

Digital information must also be archived long-term or digitally curated to ensure it remains usable for decades, even centuries, into the future.

The physical object is always the starting point in this process. In case of doubt, more in-depth analysis can only be carried out on the physical object itself. Furthermore, the physical object serves as the reference point for the digital objects associated with it. Linking physical and digital objects via the NURI is a central mechanism, ensuring that metadata only needs to be maintained in one place. Taxonomic classification or collection event information is tied to the physical object. In contrast, an image can have its own contextual information, which is curated in separate databases and linked via the identifier.

Digital and physical objects complement each other. A digital image provides a better overview of the existing objects and can help protect valuable items, such as type specimens or objects from renowned researchers, by reducing physical handling. Additionally, digitization allows scientists to request or borrow objects that are truly beneficial to their projects. Consequently, while the number of requests may not decrease, they will become more precise, potentially making the loan request process more efficient.

Reprostation mit zwei Kameras und einem Spezialaufbau zur Aufnahme der Unterseite von Objekten in der Paläobotanischen Sammlung

Specialized configuration of a repro station using two cameras and a set up imaging the bottom parts of collection objects in the palaeobotanic collection

... „Pilotprojekt“?

Pilotprojekte sind dazu da, um anhand eines kleinen ausgewählten Bestandes einer Sammlung die spezifischen Herausforderungen zu identifizieren und effektive Lösungsvorschläge aufzuzeigen. Der grundlegende Workflow zur Digitalisierung soll anhand dieser Pilotprojekte festgelegt werden. Hierbei ist es immer von Vorteil, einen überschaubaren Bestand zu wählen, welcher nach einem Pilotprojekt abschließend bearbeitet ist.

... “pilot project”?

Pilot projects are utilized to identify specific challenges within a collection and to develop effective solutions for collection disclosure. These projects help define the basic workflow for digitization. It's advantageous to select a manageable sample and carry it through to the completion of the pilot project.

... “collection digitization project”?

Projects are the standard method for digitizing our collections. Each project specifies a time frame and the number of units to be processed (e. g., cabinets, drawers, lots, objects). This approach allows for the definition of specific, measurable goals, making progress visible.

The workflow, typically based on pilot projects and/or empirical data, is established before digitization begins. Projects are prioritized according to scientific research demands and their national and international relevance, as determined by scientific collection management, collection staff, and collection transformation management.

... „Erschließungsprojekt“?

Die reguläre Organisation der Erschließung unserer Sammlungen erfolgt über Projekte. Über diese Projekte werden der zeitliche Rahmen sowie die Anzahl der zu erschließenden Einheiten (z. B. Schränke/Schubladen/Lots/Objekte) festgelegt. So lassen sich spezifische und messbare Ziele definieren, über die der Fortschritt sichtbar wird.

Vor Beginn der Erschließung wird der Workflow definiert, welcher meist auf Pilotprojekten und/oder Erfahrungswerten basiert. Die Priorität der Erschließung wird entlang der wissenschaftlichen Forschungsprojekte sowie der nationalen und internationalen Relevanz zwischen den wissenschaftlichen Sammlungsleitungen sowie den Sammlungsmitarbeiter:innen und dem Erschließungsmanagement geplant und festgelegt.

Für die Erschließung der Molluskensammlung neu entwickelte Digitalisierungsstationen mit dem Namen DORA

Novel digitization stations named DORA, set up for digitizing the mollusc collection

Fossile Echinodermata, fotografiert für einen Sammlungskatalog, externe Anfrage (MB.E.5072/5071/5069 /5068/2052 Genus: *Echinolampas*)

Fossil echinoderms, photographed for a collection catalogue, Digitization on Demand

... „Digitalisierung on Demand (DoD)“?

DoD steht für die auftragsgetriebene Digitalisierung kleinerer Teilbestände der Sammlung. Neben der groß angelegten digitalen Erschließung unserer Sammlungen ist Digitalisierung on Demand eine Struktur, welche in den kommenden Jahren – und über den Zukunftsplan hinaus – zu einer Serviceleistung mit gleichbleibend hohem Standard aufgebaut wird. In vielen Fällen werden externe Anfragen (per Mail, Telefonat u. ä.) direkt an die Sammlungsmitarbeiter:innen der jeweiligen (Teil-)Sammlung gerichtet. Hier besteht durch teilweise lange Kooperationen ein Vertrauensverhältnis, welches für beide Seiten wertvoll ist und bleibt.

Zunehmend erreichen aber auch Anfragen über andere Kanäle das Haus. Der DoD-Prozess wird daher so aufgebaut, dass die verschiedenen beteiligten Interessengruppen nach transparenten Kriterien über die Umsetzbarkeit der Anfrage urteilen können. Durch den gezielten Aufbau einer professionellen Digitalisierungsinfrastruktur seit 2019 besteht schon jetzt das Angebot eines Digitalisierungsservices. Wenn sich aus einer Anfrage ein Digitalisierungsauftrag ergibt, wird das Webformular von den Sammlungsmitarbeiter:innen ausgefüllt. Anfragen und Aufträge werden so zentral erfasst und gebündelt. Dieses Vorgehen erlaubt es, die externen Anfragen in das Erschließungsgeschehen einzutakten und entsprechend der Zuständigkeiten zu verteilen.

... „Digitizing on Demand (DoD)“?

DoD helps further user-driven digitization of smaller parts of the collection. Alongside large-scale digitization, digitization on demand (DoD) will be developed as a high-standard service in the coming years and beyond the future plan. Often, external requests (by email, telephone, etc.) are directed to the collection staff of the respective collection. Long-term cooperation has fostered a valuable relationship of trust, which remains beneficial for both sides.

However, inquiries increasingly come through other channels. The DoD process is therefore structured with transparent criteria, enabling various stakeholders to evaluate the feasibility of requests. Thanks to the development of a professional digitization infrastructure since 2019, a digitization service is already available for certain groups. When a digitization request arises, the collection staff must fill out a web form, which is centrally stored and recorded. This procedure allows external requests to be synchronized with the development process and distributed according to respective responsibilities.

Digitalisierungsstation Disc3D zur Anfertigung von 3D-Modellen auf Nachfrage

Digitization station Disc3D for capturing of 3D images on demand

Sammlungserschließung Schritt für Schritt

Collection disclosure step by step

Ein Fischpräparat
(ZMB.Pisc.35323,
Tetraodon lineatus)

A fish specimen
(ZMB.Pisc.35323,
Tetraodon lineatus)

Ein Bernstein
(MB.Pb.2009.0202)

An amber specimen
(MB.Pb.2009.0202)

Ein Tray Mikropräparate
aus der Sammlung Vermes

One tray of microslides
from the vermes collection

Wo fange ich an?

So vielfältig wie die Objekte in unseren Teilsammlungen, so unterschiedlich sind auch die Ansprüche und die Notwendigkeiten. Anspruch des Erschließungsteams ist es, gemeinsam mit den erfahrenen Sammlungsmitarbeiter:innen und wissenschaftlichen Leitungen, die für die jeweilige Objektgruppe zugeschnittenen, optimalen Workflows zu erarbeiten und zu testen. Gemeinsam werden die Einzelheiten zum Minimaldatensatz (MIPOD) festgelegt und mögliche Wege zur bildgebenden Digitalisierung ausgelotet. Hierbei wird herausgearbeitet, was nötig ist, um ein physisches Objekt möglichst gut im digitalen Raum zu repräsentieren und beide Welten zu verlinken. Leider wird im ersten Schritt eine komplette digitale Tiefenerschließung für einen Großteil der Objekte nicht möglich sein. Daher muss ausgelotet werden, welche Metadaten essentiell notwendig sind, welche Bestände bildgebend digitalisiert werden sollen und welche wissenschaftlichen Maßstäbe für diese bildgebende Digitalisierung angelegt werden müssen.

Where do I start?

The requirements and needs are as variable as the objects itself. The aim of the digitization/transformation team is to work with the experienced collection staff and scientific heads to develop and test the optimal workflows as well as tailor them to the objects groups. Together, they define the extent of the minimum data set (MIPOD) and explore potential ways of imaging. It will be defined what is necessary to represent a physical object in the digital realm and to link both worlds. Unfortunately, in the first step, a comprehensive in-depth digitization of all available metadata will not be possible for a large part of the objects. It is therefore necessary to find out which metadata are essential, which holdings should be photographed and which scientific standards must be applied for a specific digitization project.

Entgiftung von Insektenkästen
im Zuge der Erschließung

Detox of insect drawers in the
course of collection disclosure

Säuberung von Präparaten im
Zuge der Erschließung

Cleaning process in the course
of collection disclosure

Dokumentation von Insektenkästen, welche
nicht dem Standardmaß entsprechen,
hier eine historische Zigarrenkiste
(<http://coll.mfn-berlin.de/u/4f20b7>)

Documentation of insect drawers
that do not meet the standard size
(<http://coll.mfn-berlin.de/u/4f20b7>)

Zustandserfassung der (Teil-)Sammlung

Als Teil der Erschließung wird der konservatorische Zustand der jeweiligen Sammlung festgestellt. Dieser Prozessschritt wird allgemein als **Assessment** bezeichnet. Die (Teil-)Sammlungen konnten möglicherweise seit Jahrzehnten nicht ausreichend bearbeitet werden und müssen daher in Bezug auf ihren Zustand und die objektgerechte Lagerung überprüft werden. Der Grad der nötigen konservatorischen Aufarbeitung ist festzustellen, und die Maßnahmen sind auf den zeitlichen Aspekt hin zu prüfen.

- › Was soll erschlossen werden?
- › Wie hoch ist der Objektumfang oder ist ein vorheriges Assessment notwendig?
- › In welchem konservatorischen Zustand befinden sich die Objekte?
- › Sind die Objekte mit einer Sammlungsnummer inventarisiert?
- › Welche Art der konservatorischen Aufbereitung ist unabdingbar notwendig, um das Objekt zu sichern und konservatorische Mindeststandards zu erreichen (z. B. Reinigung, Umverpackung in sachgerechte Schachteln/Dosen)?
- › Wie hoch ist der geschätzte zeitliche Aufwand für die konservatorische Bearbeitung?
- › Wie viele Personalressourcen sind für die konservatorische Aufbereitung notwendig?

Bleiben zu viele Fragen ungeklärt, kann es sinnvoll sein, ein Pilotprojekt zu machen.

Evaluating the condition of the collection

Before starting the digital transformation it is essential to determine the condition of the collection – which is referred to as **assessment**. In some cases the collection was not handled in decades and therefore needs to be checked with regard to its state and storage before the transformation of its objects. The extent of the conservational treatment necessary needs to be determined by the collection staff. In addition, the measures need to be assessed with regard to a possible timeline.

- › What should be digitized?
- › How many objects shall be processed and is there a need for an assessment prior to the project start?
- › In what conservational condition are the objects?
- › Are the objects accessioned with a collection number?
- › What kind of conservational work is essential for the safety of the object/specimen (i.e. cleaning, packaging, replacing of boxes)?
- › How long will this conservational work take?
- › How much staff (or time) can be invested in the project?

If too many questions remain unanswered, it makes sense to do a pilot project.

Pilotprojekt zur Erschließung von Nasssammlungen am Beispiel von Zungenwürmern (ZMB.Arach 48023)

Pilot study to test digitization of wet collections with tongue worm specimens (ZMB.Arach48023)

Zu erschließende Bücher in der Bibliothek

Books to be digitized in the library

Wann mache ich ein Pilotprojekt?

Pilotprojekte dienen vor allem dem Testen neuer Workflows und/oder neuer Erschließungstechniken. Ist nach der Zustandserfassung unklar, ob und wie ein Teil der konservatorischen Aufbereitung mit der digitalen Erschließung verbunden werden kann, so ist ein Pilotprojekt hilfreich, um sowohl den personellen als auch den zeitlichen Aufwand abzuschätzen. Dabei ist es empfehlenswert, einen abgeschlossenen kleinen Teilbestand der zu erschließenden Sammlung auszuwählen (z. B. von einem Sammler, ein Schrank, ein geographisches Gebiet o. ä.).

Bei der Nutzung bekannter Techniken (z. B. Reproduktionen) sollen gleich Erschließungsprojekte geplant und keine Zeit in Pilotprojekte investiert werden.

When do I do a pilot project?

Pilot projects primarily serve to test new workflows and/or new techniques for digitization of collections. If, after the assessment of the condition, it is unclear whether and how part of the conservational processing can be combined with the digitization, a pilot project is helpful in order to estimate both the personnel and the time required. It is advisable to select a small, manageable part of the collection to be processed (e.g. from a collector, a cabinet, a geographical area, etc.).

When using known techniques (e.g. repro stations), full projects should be planned straight away and no time should be invested in pilot projects.

Ansicht der ehemaligen zoologischen Bibliothek im 2.OG

View of the former zoological library on the 2nd floor

Screenshot der „Grouping Tool“ Software, entwickelt durch die Firma Picturae

Screen shot of the “Grouping Tool” developed by Picturae

Eckpunkte für die digitale Sammlungserschließung

Bei der Planung eines Erschließungsprojektes müssen folgende Punkte im Vorfeld geklärt werden:

- › Bis wann soll das Projekt abgeschlossen sein?
- › Welche konservatorischen Maßnahmen sind durchzuführen?
- › Ist bildgebende Digitalisierung gewünscht?
- › Wenn ja, welche Art der bildgebenden Digitalisierung soll umgesetzt werden?
- › Welche Größenspektren sind zu erwarten?
- › Wenn die Inventarisierung bereits abgeschlossen ist, befinden sich die Daten in einer Datenbank?
- › Wenn ja, welche Datenbank?
- › Welche NURI-Etiketten sollen für diese Objekte verwendet werden (z. B. welche Größe, Druck auf Etikettenpapier, selbstklebend etc.)?
- › Gibt es Besonderheiten, welche im Umgang mit den Objekten beachtet werden müssen?
- › Müssen neue Sammlungsetiketten gedruckt werden?
- › Welche Mittel und Ressourcen sind notwendig und sind diese vorhanden?
- › Sind die Räumlichkeiten für die Aufnahme der geplanten Stationen physisch geeignet (Versorgung mit Steckdosen, Netzwerkanbindung, Internet, Arbeitssicherheit)?

Cornerstones of digital collection development

When planning a digitization project, the following points must be clarified in advance:

- › What is the time frame for this project? When should it be finished?
- › Which conversational measures have to be taken?
- › Are specimen pictures needed?
- › If yes, what kind of pictures are needed?
- › What are the dimensions of the specimens?
- › If the collection inventory is already done, are the data stored in a database?
- › If yes, which one?
- › Which type of NURI-Labels should be attached to the specimens (which size, which paper, sticky ...)?
- › Are there any special handling techniques required for the objects?
- › Is there a need to print new collection labels?
- › What funds and resources are necessary, and are they available?
- › Are the rooms physically suitable for hosting the planned stations (supply of sockets, network connection, internet, occupational safety)?

Digitalisat eines Vogelstandpräparates
(Ibis ZMB_Aves_12396)

One digitized object of the bird collection
(Ibis ZMB_Aves_12396)

Eigenentwicklung einer
Scanstation zur Digitali-
sierung von Kieselhölzern
mit der Kamera unter
einer Glasplatte

Newly constructed station
for digitizing fossil wood
with a camera under
a glass plate

Umsetzung der Sammlungs- erschließung

Ein Erschließungsprojekt umfasst einen klar definierten Bestand einer Teilsammlung und wird auf Grundlage von Erfahrungswerten und/oder Pilotprojekten in den jeweiligen Sammlungen gemeinschaftlich (Sammlungs-, Erschließungs- und Datenmanagement) geplant (Zielvereinbarung) und umgesetzt.

Erschließungsprojekte, Drittmittelprojekte und Forschungsanfragen greifen parallel auf begrenzte Ressourcen zu. Im laufenden Betrieb müssen daher in Zusammenarbeit gemeinsame Zielvereinbarungen getroffen werden, welche diese parallelen Aktivitäten einordnen sowie die Zuständigkeiten und den Zeitaufwand festlegen. Diese Zielvereinbarungen sind die Grundlage für die Erschließungsprojekte.

Die Umsetzung eines Erschließungsprojektes erfordert unterschiedliche Kompetenzen, die sich auf verschiedene Personen verteilen. Zu den Kompetenzen gehören u. a. die spezifische Sammlungsexpertise, die Datenmanagementexpertise sowie die technische Expertise. Zur erfolgreichen Umsetzung müssen diese Kompetenzen in einem Projektteam (auch „funktionale Einheit“) gebündelt werden. Bei der Planung von Projekten werden die Personal(-anteile) in der funktionalen Einheit festgelegt. Hier ist auch immer eine Beteiligung von Stammpersonal mit der spezifischen Expertise als Wissensträger:innen erforderlich.

Implementing collection digitization projects

A digitization project comprises a clearly defined sample of a sub-collection and is planned (agreement on objectives) and implemented jointly (collection, digitization and data management teams) on the basis of empirical values and/or pilot projects in the respective collections.

Collection digitization projects, third-party funded projects and research requests all access limited resources at the same time. In daily business, it is therefore necessary to reach joint agreements on objectives, which classify these parallel activities and determine the responsibilities and the time required. These agreements on objectives are the basis for the digitization projects.

The implementation of a digitization project requires different skills, which are distributed among different people. The competencies include, among other things, specific collection expertise, data management expertise and technical expertise. For successful implementation, these competencies must be bundled in a project team (also “functional unit”). When planning projects, the individual staff time is determined for the functional unit. Here, the participation of permanent staff with the specific expertise as knowledge carriers will always be required.

Scanoperatorin bei der Arbeit
in der Molluskensammlung

Scan Operator handling
the mollusc specimens

Das Innere der Digitali-
sierungsstation DORA

Inner view of the DORA
digitization station

Nach der digitalen Datenerfassung

Die erschlossenen Metadaten werden in die Sammlungsdatenbanken überführt. Die aufgenommenen Bilddaten werden in das Medienrepositorium hochgeladen und mit den entsprechenden Metadaten zur eindeutigen Identifikation versehen. Verknüpft mit Informationen aus der Sammlungsdatenbank werden Medien und Objektmetadaten anschließend über das Datenportal des Museums für Naturkunde veröffentlicht. Die Daten werden im Medienrepositorium eingespielt und für die Publikation von dort abgerufen und im Datenportal sichtbar. Hierzu müssen während des Erschließungsprojekts eventuelle Embargos und Abweichungen von der Standardlizenz mit den wissenschaftlichen Leitungen sowie den Sammlungsmitarbeiter:innen besprochen und festgelegt werden.

Die erschlossenen Objekte werden nach konservatorischen Mindeststandards in den Sammlungsräumen untergebracht. Beschädigte Objekte werden erst in den entsprechenden Laboren und Werkstätten repariert und dann zurück in die Sammlung verbracht.

After digitization

The digitized metadata are transferred to the collection databases. Images are uploaded to the media repository and provided with the corresponding metadata for clear identification. Linked to information from the collection database, images and object metadata are then published via the Museum für Naturkunde data portal. The data is imported into the media repository and retrieved from there for publication in the data portal. Any embargoes and deviations from the standard license must be discussed and defined with the scientific management and the collection staff during the digitization project.

The disclosed objects will be re-housed in the collection rooms according to minimum conservation standards. Damaged objects have to be repaired within appropriate laboratories and workshops and will be returned to the collection afterwards.

Kuration und Migration der digitalen Inhalte

Curation and migration of digital content

Alle öffentlich zugänglichen Daten unserer Sammlung sollen langfristig über das Datenportal abgerufen werden können

All publicly available data from our collection are accessible through our data portal

Datenbanken, Medienrepositorium und Datenportal

Zu Beginn des Zukunftsplans befinden sich die Sammlungsdaten zu unseren Sammlungsobjekten in diversen verschiedenen Büchern, Karteikarten, Excel-Listen oder Datenbanken, welche in jeder Abteilung historisch gewachsen sind. Zukünftig sollen – soweit möglich – die Sammlungsdaten zentral zusammengefasst und kuratiert werden. Ein wichtiger Baustein zu einer Zentralisierung ist die Überführung der vorhandenen Daten in zentral verwaltete Datenbanken wie z.B. Specify.

Im Medienrepositorium (z. B. EasyDB) werden die mit den Sammlungsobjekten verknüpften Bilder, Scans, Audiodateien usw. zentral kuratiert. In der Mediendatenbank werden nur diejenigen Objektmetadaten hinterlegt, welche zum Auffinden der Medien absolut nötig sind, wie z. B. die Sammlungsnummer und der NURI (ggf. auch andere wichtige Metadaten wie der wissenschaftliche Name). Alle weiteren Objektmetadaten gehören in die Sammlungsdatenbank (Specify, Access etc.). Das Medienrepositorium ist jedoch der Ort, an dem die technischen Metadaten zu den Bildern und Scans gespeichert werden, ebenso wie die Informationen über mögliche Einschränkungen oder Embargos bei der Publikation im Datenportal.

Das Datenportal ist der öffentliche Zugangspunkt zu unseren Sammlungsdaten. Bei der Publikation zieht sich das Datenportal alle relevanten Objektmetadaten aus den zentralen Sammlungsdatenbanken und kann diese automatisch mit den entsprechenden Medien aus der Mediendatenbank über den NURI verknüpfen.

Databases, media repository and data portal

At the beginning of the future plan, the collection data for our collection objects were in various different books, index cards, Excel spreadsheets or databases, which have grown historically in each department. In future the collection data shall be summarized and curated more centrally. An important step towards centralization is the transfer of the existing data to centrally managed databases, such as Specify.

The images, scans, audio files, etc. linked to the collection objects are curated centrally in the media database (EasyDB). Only the object metadata that is absolutely necessary for finding the media is stored in the media repository; such as the collection number and the NURI (possibly also other important metadata such as the scientific name). All other object metadata belong in the collection database (Specify, MS Access, etc.). However, the media repository is the place where the technical metadata for the images and scans are stored, as well as the information about possible restrictions or embargoes when publishing in the data portal.

The data portal is the public access point to our collection data. During publication, the data portal pulls all relevant object metadata from the central collection databases and can automatically link them to the corresponding media from the EasyDB via the NURI.

Glossar

Glossary

Datenportal

Plattform zur Veröffentlichung unserer Medien.

DORA

Neuartige Scanstation, entwickelt in Zusammenarbeit zwischen dem Museum für Naturkunde und dem Fraunhofer IFF zur Erschließung objektreicher Sammlungen, momentan auf die Molluskensammlung zugeschnitten. Schlagworte: Digitalisierung, strukturiert, schnell, automatisch.

EasyDB

Das Medienrepositorium des Museums für Naturkunde. Hier sollen alle Medien zu unseren Sammlungsobjekten gespeichert werden.

MIPOD

Minimum Extent of Information and Purpose Oriented Specimen Description, zu deutsch: Mindestinformationsumfang und zweckorientierte Probenbeschreibung.

Dieser Ansatz geht davon aus, dass jeder Datensatz zu einem bestimmten Zweck aufgenommen wird und daher unterschiedliche Anforderungen haben kann. Diese unterschiedlichen Ebenen werden definiert und damit die Tiefe der Metadatenaufnahme festgelegt.

Datenportal

Platform to make our media publicly available.

DORA

Novel scanning station developed in cooperation between the MfN and the Fraunhofer IFF for the collection disclosure of object-rich collections, currently tailored to the mollusk collection. Key words: Digitize, Organized, Rapid, Automatic.

EasyDB

It is the media repository of the Museum für Naturkunde. All media related to our collection objects are stored here.

MIPOD

Minimum Extent of Information and Purpose Oriented Specimen Description.

This approach assumes that each dataset is ingested for a specific purpose and may therefore have different requirements. These different levels are defined and thus the depth of the metadata recording is determined.

NURI

Museum für Naturkunde Uniform Resource Identifier, (zu deutsch: Museum für Naturkunde einheitlicher Identifikator) ist der neu eingeführte, global eindeutige und einheitliche Identifikator des Museums für Naturkunde. Die Struktur des Identifikators entspricht den international gültigen Anforderungen an Identifikatoren in naturkundlichen Sammlungen, die durch das CETAF-Konsortium festgelegt wurden, den sogenannten CETAF Stable Identifiers (CSI).

ODK

ODK Collect ist eine Android-Applikation, die es ermöglicht, auf ein bestimmtes (Erschließungs-)Projekt zugeschnittene Eingabemasken zu erstellen und auf ein Online-Portal hochzuladen. Von dort wiederum können die Metadaten und ggf. Fotos in die entsprechenden Systeme (Specify, EasyDB etc.) integriert werden.

RTI

Reflectance Transformation Imaging (Reflexionstransformationsbildgebung) ist eine Technik, bei der eine hohle Halbkugel über die zu fotografierenden Objekte gestülpt wird. Innerhalb der Halbkugel befinden sich viele kleine Lichtquellen, die in definierter Art und Weise an- und ausgeschaltet werden können. Im Resultat entstehen Fotos, bei denen die Richtung von Licht und Schatten gezielt eingestellt werden kann.

NURI

Museum für Naturkunde Uniform Resource Identifier is our new, globally unique, uniform identifier used by the Museum für Naturkunde. It has been designed to the internationally recognised standard for natural history collections, as set out by CETAF, called CETAF Stable Identifiers (CSI).

ODK

ODK Collect is an android app that was designed to facilitate custom forms and data entry for collection digitization to the ODK (online) platform. From there the data can be integrated into various target systems (specify, EasyDB, etc.).

RTI

Reflectance Transformation Imaging is a technique using a hollow hemisphere that is put over the objects to be photographed. Inside that hemisphere, many small light sources are placed that can be turned on and off in a defined manner. The resulting pictures can be adjusted specifically in terms of the direction of shadows cast.

IMPRESSUM

Museum für Naturkunde
Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung
Invalidenstraße 43, 10115 Berlin
www.museumfuernaturkunde.berlin

HERAUSGEBER | PUBLISHER

Museum für Naturkunde – Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung |
Museum für Naturkunde–Leibniz Institute for Evolution and Biodiversity Science
vertreten durch | represented by
Prof. Johannes Vogel, Ph.D., and Stephan Junker

AUTORINNEN | AUTHORS

KONZEPT, VERFASSEN DES ORIGINALENTWURFS, ÜBERPRÜFUNG & BEARBEITUNG
CONCEPTUALIZATION, WRITING–ORIGINAL DRAFT, WRITING–REVIEW & EDITING

Dr. Nora Lentge-Maaß | Dr. Frederik Berger

VERFASSEN DES ORIGINALENTWURFS, ÜBERPRÜFUNG & BEARBEITUNG

WRITING–ORIGINAL DRAFT, WRITING–REVIEW & EDITING

Elena Grigoryeva | Franziska Schuster | Eileen Westwig

ÜBERPRÜFUNG & BEARBEITUNG | WRITING–REVIEW & EDITING

Andreas Abele-Rassuly, Doreen Breyer, Nicholas Dent, Dr. Jason Dunlop,
Falko Glöckler, Elisa Herrmann, Dr. Jana Hoffmann, Birgit Jaenicke, Lukas Kirschey,
Stefanie Krause, Dr. Ludwig Luthardt, Prof. Dr. Carsten Lüter, Dr. Mareike Petersen,
Dr. Christiane Quaiser, Thomas Schossleitner, Nadja Hannemann, Frank Tillack

PROJEKTSEITE | PROJECT PAGE

www.museumfuernaturkunde.berlin/de/wissenschaft/sammlungserschliessung-und-entwicklung
www.museumfuernaturkunde.berlin/en/science/collection-discovery-and-development

CREATIVE DIRECTION

Sonja Kreft

LAYOUT, GRAFIK | READY TO PRINT, GRAPHIC ART

Elke Siebert

TITELFOTO | COVER PHOTO

Eran Wolff, Digitization Team
Bildbearbeitung | Image editing: Elke Siebert

ABBILDUNGSVERZEICHNIS | IMAGE INDEX

Graphic Recording: Christine Oymann 8, 11
Digitization Team 18 lo|LT, 30 r|R, 32 u|B, 35, 38 o|T, 42, 46
Margot Belot, Digitization Team 20 o|T, 20 u|B, 26 o|T, 28 o|T, 38 u|B, 46
Nicholas Dent, Digitization Team 22 m|C, 46
Hwa Ya Götz, MfN 6 o|T, 46
Nora Lentge-Maaß, Digitization Team 12 o|T, 22 o|T, 32 ro|RT, 36 u|B, 40 o|T, 40 u|B, 46
Johannes Kramer, Digitization Team 31, 46
Bernhard Schurian, Digitization Team 28 u|B, 46
Stjepan Sedlar, Digitization Team 34, 46
Elke Siebert, MfN 4, 46
Heike Straebel, Digitization Team 30 ll|L, 46
Eran Wolff, Digitization Team 6 u|B, 10, 12 u|B, 16 o|T, 16 u|B, 18 u|B, 22 u|B, 24 o|T, 24 u|B, 26 u|B, 32 lo|LT, 36 o|T, 46
Thomas Rosenthal 18 ro|RT, 46

DRUCK | PRINTING

Spreedruck GmbH, Berlin

LIZENZ | LICENSE

CC-BY4.0

EMPFOHLENE ZITATION | RECOMMENDED CITATION FORMAT

Lentge-Maaß, N.; Berger, F. et al., 2022,
Praktischer Leitfaden für digitale Sammlungserschließungsprozesse am Museum für Naturkunde
DOI: doi.org/10.7479/8j90-v917

MISSION

Discovering and describing life and earth – with people, through dialogue.

VISION

As an excellent research museum and innovative communication platform, we want to engage with and influence the scientific and societal discourse about the future of our planet – worldwide.

